

Nuevo varapalo a la FIFA, respecto de las consecuencias de las rescisiones contractuales unilaterales por parte de los jugadores, sin justa causa. Sentencia del Tribunal de Justicia Unión Europea, Sala Segunda, de 4 de octubre de 2024, asunto C-650/22¹.

New blow to FIFA regarding the consequences of unilateral contract terminations by players without just cause. Judgment of the Court of Justice of the European Union, Second Chamber, of 4 October 2024, case C-650/22.

Resumen: La sentencia del TJUE, objeto de análisis, ha supuesto un nuevo golpe a la FIFA. Según el Tribunal la normativa que regula determinadas consecuencias de la rescisión unilateral del jugador profesional, sin justa causa, se opone a los artículos 45 y 101 del TFUE. Tal ha sido su importancia que la propia FIFA se ha manifestado predispuesto a revisar, y en su caso, modificar su Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores para adaptarlo a los Derechos nacionales de los distintos Estados miembros, así como al propios Derecho comunitario.

Abstract: The CJEU ruling, which is the subject of analysis, has dealt a new blow to FIFA. According to the Court, the regulations governing certain consequences of the unilateral termination of a professional player, without just cause, are contrary to Articles 45 and 101 of the TFEU. Its importance has been such that FIFA itself has expressed its willingness to review, and if necessary, modify its Regulations on the Status and Transfer of Players to adapt it to the national laws of the different Member States, as well as to Community law itself.

Palabras clave: derecho a la libre la competencia, libre circulación de trabajadores, rescisión unilateral sin justa causa, indemnización y sanción deportiva.

Keywords: right to free competition, free movement of workers, unilateral termination without just cause, compensation and sporting sanctions.

Autora: Natasha Vergara Prieto, Profesora Contratada Doctora de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

I. Introducción

Se puede afirmar, sin medio a equivocarse, que el último año la jurisprudencia emanada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha provocado un terremoto dentro de la todopoderosa *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) y su afiliada, la *Union des Associations Européennes de Football* (UEFA). Esta jurisprudencia

¹ Trabajo realizado en el marco del Proyecto MCIU-Proyectos de Investigación No Orientada, referencia PID2021-124045NB-C31.

ha puesto en entredicho su estabilidad normativa, que hasta la fecha había permanecido prácticamente incólume, a pesar de ser objeto de multitud de procedimientos judiciales.

Son varias las sentencias relevantes que han supuesto un cambio en la interpretación de la normativa federativa que ha realizado el TJUE a la luz del Derecho comunitario. La primera de estas sentencias es la del Caso *Superleague*², en la que se declaró que los artículos 101, 102 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se oponen a la normativa federativa que exige la autorización previa de FIFA y UEFA para la creación de una nueva competición por parte de terceros, así como la imposición de sanciones en caso de incumplimiento; siempre que dichas normas no sean transparentes, objetivas, no discriminatorias y proporcionadas. La segunda de las sentencias destacadas es la del Caso ISU³, aunque se refiere a la Federación Internacional de Patinaje, modalidad distinta a la del fútbol, sus normativas coinciden en establecer como obligatorio el sometimiento al sistema de arbitraje ante el *Tribunal de Arbitraje du Sport/Court of Arbitration for Sport* (TAS/CAS) cualquier litigio que se origine en relación a la aplicación de las normas federativas; en este caso, el TJUE también estimó que dicha norma es contraria a los artículos 101 y 102 del TFUE, por no poderse justificar en base a la persecución de intereses legítimos vinculados a la especialidad del deporte, ya que dichas normas de sometimiento al arbitraje no permiten un control jurisdiccional efectivo respecto de las normas de competencia de la Unión Europea. Y, por último, la sentencia del Caso *Royal Antwerp F.C.*⁴, que dispuso que las normas establecidas por la UEFA, que exigen la inscripción obligatoria de al menos ocho jugadores formados localmente en cada uno de los clubes, contravienen los artículos 45 y 101 del TFUE por entender que dicha normativa federativa tiene una incidencia directa en el trabajo de los futbolistas y, además, presenta tal grado de nocividad que permite entender que tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia.

El presente caso no hace otra cosa que ahondar en esta nueva tendencia jurisprudencial, enfocándose en la interpretación rigurosa de la normativa federativa con respecto al marco comunitario establecido en el TFUE, sin perder de vista las especificidades del deporte y sus estructuras basadas en el voluntariado, así como su función social y educativa, que están reconocidos en el propio tratado, en su artículo 165.

II. Antecedentes del caso

Don *Lassana Diarra*, de nacionalidad francesa, fue futbolista profesional entre los años 2004 y 2019.

El 20 de agosto de 2013, firmó un contrato por un periodo de 4 años con el club profesional ruso *Futbolny Klub Lokomotiv*, de ahora en adelante, el *Lokomotiv*.

El 22 de agosto de 2014, el *Lokomotiv* presentó una reclamación ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA⁵, exigiendo una indemnización por importe de 20

² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 21 de diciembre de 2023, C-333/21, *European Superleague Company, S.L. vs. Fédèration Internationale de Football Association (FIFA) y Union des Associations Européennes de Football (UEFA)*. ECLI:EU:C:2023:1011.

³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2023, C-124/21P, *International Skating Union vs. Comisión Europea, Mark Jan Hendrik Tuijter, Niels Kerstholt y European Elite Athletes Association*. ECLI:EU:C:2023:1012.

⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 21 de diciembre de 2023, C-680/21, *SA Royal Antwerp Football Club vs. Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL (URBSFA)*. ECLI:EU:C:2023:1010.

⁵ La Cámara de Resolución de Disputas resuelve asuntos sobre la base de la representación igualitaria de jugadores y clubes con un presidente independiente.

De conformidad con el artículo 22, apartado 1 del RETJ, la Cámara tiene la competencia para decidir sobre:

millones de euros, por la rescisión unilateral sin justa causa del contrato por parte del jugador, conforme al artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (RETJ).

Por su parte, el jugador francés presentó una demanda reconvenzional solicitando que el *Locomotiv* le pagara los salarios adeudados, además de una indemnización equivalente al importe del contrato que le restaría por percibir de finalizar el contrato en tiempo y forma.

Mientras tanto, el jugador comenzó a buscar un nuevo club que lo contratara; cuestión que resultó muy complicada dado el hecho de que el nuevo club corría el riesgo de tener que responder solidariamente junto al jugador del pago de la indemnización que este último debiera de pagar, eventualmente, al *Lokomotiv*.

No fue hasta el 19 de febrero de 2015 cuando el jugador recibió una propuesta laboral, y fue la del *Sporting du Pays de Charleroi*, club deportivo de nacionalidad belga. La oferta presentada quedaba suspendida al cumplimiento de dos condiciones: la primera, que se certificara que el jugador podía estar inscrito para jugar en el primer equipo en cualquier competición oficial organizada por la *Union Royale Belge des Sociétés de Football Association* (URBSFA), la FIFA y la UEFA, a más tardar el 30 de marzo de 2015; y la segunda, que se hubiera obtenido la confirmación escrita e incondicional de que el club belga no sería considerado como deudor solidario respecto de la eventual indemnización a la que se le condenara al jugador.

Tanto los representantes del jugador como los del club belga solicitaron por escrito, en fecha 20 de febrero y 5 de marzo de 2015, a la FIFA y a la URBSFA, respectivamente, la confirmación del cumplimiento de ambas condiciones. Sin embargo, la FIFA, mediante escrito de 23 de febrero de 2015, trasladó que solo la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la FIFA, el órgano decisorio, era la competente para decidir sobre las indemnizaciones y la responsabilidad solidaria, conforme al artículo 17 del RETJ. La URBSFA, por su parte, indicó, con fecha 6 de marzo de 2015, que la inscripción del jugador no podría efectuarse mientras su antiguo club, el *Lokomotiv*, no aprobara la expedición del Certificado Internacional de Transferencia (CTI), de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1 del RETJ y 8.2.7. del anexo 3 del citado reglamento.

Mediante resolución de 18 de mayo de 2015, la CRD estimó parcialmente la solicitud del club ruso, y fijó la indemnización a abonar por el jugador francés en 10,5 millones de euros, desestimando, a su vez, las pretensiones reconvenzionales del jugador. Esta decisión fue confirmada en apelación ante el TAS/CAS el 27 de mayo de 2016.

El 24 de julio de 2015 el jugador francés suscribió un contrato de jugador profesional con el club francés *Olympique de Marseille*.

El 9 de diciembre de 2015, don *Lassana Diarra* interpuso una demanda contra la FIFA y la URBSFA ante el *Tribunal de Commerce du Hainaut*, división *Charleroi* (Bélgica), exigiendo el pago de 6 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios por el lucro

- Disputas entre clubes y jugadores en relación al mantenimiento de la estabilidad contractual si se ha expedido una solicitud del CTI.

- Disputas con respecto a la relación laboral entre un club y un jugador que cobren una dimensión internacional.

- Disputas relacionadas con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad entre clubes que pertenecen a federaciones distintas.

- Y disputas relacionadas con la indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad entre clubes que pertenezcan a la misma federación, siempre que la transferencia del jugador que ocasione la disputa se haya producido entre clubes que pertenezca a federaciones distintas.

cesante derivados de la aplicación de la normativa federativa anteriormente mencionada, al entender que dichos preceptos vulneraban el Derecho comunitario. El 19 de enero de 2017, dicho tribunal declaró fundada la reclamación del jugador y condenó a la FIFA y a la URBSFA al pago de una indemnización por importe de 60.001 euros.

La FIFA recurrió dicha sentencia en apelación ante la *Cour d'appel de Mons*, recurso al que la URBSFA, por su parte, como parte coadyuvante, solicitó su revisión.

III. Alegaciones del procedimiento emprendido por el jugador ante los tribunales belgas

En cuanto al fondo del asunto, el jugador sostenía que tanto la FIFA como la URBSFA eran responsables del perjuicio que había sufrido, argumentando que la aplicación de las disposiciones federativas referidas –es decir, los artículos 17 y 9 del RETJ y el artículo 8.2.7. del anexo 3 del citado RETJ- vulneraban el principio de la libre circulación de los trabajadores, consagrado en el artículo 45 del TFUE, así como el derecho a la libre competencia, regulado en el artículo 101 del TFUE.

Según su escrito de demanda, la aplicación de esta normativa federativa, por parte de la FIFA y la URBSFA, supuso un obstáculo evidente y manifiesto para una posible contratación laboral durante la temporada 2014/2015; por lo tanto, las mencionadas instituciones deportivas incurrieron en un acto culposo, que derivó en el perjuicio por lucro cesante.

Por su parte, la FIFA alegó que las disposiciones controvertidas eran compatibles con el Derecho de la Unión, ya que su compatibilidad debía ser apreciada atendiendo a las particularidades del deporte reconocidas en el propio TFUE y por las autoridades de la Unión Europea⁶. Estas particularidades no eran otras que el mantenimiento de la estabilidad contractual de los jugadores y los clubes, así como la integridad, la regularidad y el correcto desarrollo de las competiciones deportivas; todos ellos, objetivos legítimos que justificaban posibles trabas que pudieran obstaculizar, de algún modo, las libertades de circulación o restricción de competencia.

⁶ DOCE C-235E, de 21 de agosto de 2001. En respuesta escrita, a la pregunta planteada por don *Bartho Pronk* (PPE-DE) a la Comisión, de 5 de marzo de 2001, el comisario don Mario Monti, comunicó que tras las discusiones mantenidas entre la Comisión y la FIFA/UEFA sobre los Reglamentos de la FIFA referentes a los traspasos internacionales de jugadores de fútbol (que se trasladó a través de la nota de prensa IP/01/314), se había acordado para cubrir las necesidades específicas del deporte, eran necesarios incluir en la normativa federativa determinados principios compatibles con el Derecho de la Unión, tales como:

- La creación de un periodo para traspasos por temporada, y de un periodo limitado a mitad de temporada, con un límite de un traspaso por jugador y temporada.
- Los contratos protegidos durante un período de 3 años hasta los 28 años de edad, y durante 2 años, a partir de los 29 años de edad.
- La instauración de un sistema de sanciones que preserve la regularidad y el correcto funcionamiento de las competiciones deportivas, de modo que las resoluciones unilaterales del contrato solamente sean posibles una vez terminada la temporada.
- Podrá adeudarse una indemnización económica si el jugador o el club resuelven unilateralmente el contrato.
- Y la imposición de sanciones deportivas proporcionales a los jugadores, a los clubes o a los agentes en el caso de resolución unilateral del contrato sin justa causas durante el periodo protegido.

Asimismo, el propio comisario don Mario Monti, en un posterior comunicado de prensa IP/02/824, de fecha 5 de junio de 2002, manifestó que las normas relativas a los traspasos internacionales conseguían un equilibrio entre el derecho fundamental de los jugadores a la libre circulación y la estabilidad de los contratos junto con el objetivo legítimo de la integridad del deporte y la estabilidad de los campeonatos. Además, confirmó que los Derechos, comunitario y nacional, se aplicaban al fútbol y que estos debían tener en cuenta las peculiaridades del deporte, reconociendo la función social, integradora y cultural que desempeñaba.

IV. Marco jurídico

1. Normativa federativa, disposiciones controvertidas

Las disposiciones que son objeto de controversia en el presente pleito pertenecen al Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (RETJ), elaborado y aprobado por la FIFA, el 22 de marzo de 2014⁷.

Las dos primeras disposiciones objeto de estudio se refieren a la obligatoriedad de obtener el Certificado de Transferencia Internacional necesario, para que un jugador pueda ser inscrito en un nuevo club perteneciente a una federación nacional deportiva distinta de la que estaba hasta entonces registrado. Mediante la inscripción, la nueva federación expide una licencia federativa que habilita al jugador para participar, de forma oficial, en las competiciones en las que su nuevo club tome parte.

La primera de ellas, es el artículo 9, denominado “Certificado de transferencia internacional”, y en su apartado 1 del RETJ establece lo siguiente:

“Un jugador inscrito en una asociación solo podrá ser inscrito en una nueva asociación cuando esta última haya recibido el certificado de transferencia internacional (en adelante, “el CTI”) de la asociación anterior. El CTI se expedirá gratuitamente, sin condiciones ni plazos. Cualquier disposición en contra se considerará nula y sin efecto. La asociación que expide el CTI remitirá una copia a la FIFA. Los procedimientos administrativos para la expedición del CTI se encuentran definidos en el artículo 8 del anexo 3 del presente Reglamento.”

La segunda, el artículo 8.2.7 del Anexo 3 del RETJ, regula el sistema de regulación de los traspasos y su procedimiento administrativo, y dispone que:

“La asociación anterior no entregará el CTI si surge un conflicto contractual entre el club anterior y el jugador profesional sobre la base de las circunstancias estipuladas en el artículo 8.2., apartado 4 b) del presente anexo⁸. En tal caso, a petición de la nueva asociación, la FIFA podrá tomar medidas provisionales en circunstancias excepcionales. Si el organismo competente autoriza la inscripción provisional (...), la nueva asociación deberá completar la información pertinente sobre la inscripción del jugador (...). Además, el jugador profesional, el club anterior y/o el nuevo club tienen derecho a presentar una reclamación ante la FIFA de conformidad con el artículo 22. La FIFA decidirá entonces sobre la emisión del CTI y sobre las sanciones deportivas (...). La

⁷ Su última versión es de junio de 2024. A los efectos del presente litigio, la única modificación relevante de las disposiciones es relativa a la obtención del Certificado de Transferencia Internacional (el anexo número 3 del Reglamento se ha visto modificado, la expedición de dicho certificado se realiza a través de un mecanismo informático, conocido como Sistema de Correlación de Transferencias, *Transfer Matching System*); pero a los efectos del presente litigio no supone alteración alguna respecto de lo juzgado en el procedimiento analizado, ya que sigue estando en manos del club anterior el proveer de dicho permiso la inscripción del jugador en el nuevo club si este pertenece de una federación deportiva de un Estado diferente. Para mayor abundamiento respecto del nuevo sistema de tramitación del CTI véase, N. Vergara Prieto, *Las transferencias internacionales de los jugadores de fútbol*, Thomson Reuters Aranzadi, 2020, pág. 35 a 47.

⁸ El artículo 8.2., apartado 4 b) del RETJ, establece lo siguiente:

“En un plazo de siete días tras la fecha de la solicitud del CTI, la asociación anterior deberá: (...)

b) rechazar la solicitud del CTI e indicar en el TMS el motivo del rechazo, el cual puede ser que el contrato entre el club anterior y el jugador profesional no ha vencido o que no ha habido acuerdo mutuo sobre la rescisión anticipada del mismo.”

entrega del CTI se entenderá sin perjuicio de la indemnización por incumplimiento del contrato.”.

La última de las disposiciones controvertidas en el presente pleito es la norma que regula las consecuencias de una rescisión unilateral del contrato sin justa causa, concretamente, el artículo 17 del RETJ, que estipula lo siguiente:

“En caso de rescisión unilateral sin justa causa serán de aplicación las siguientes disposiciones:

1. En todos los casos, la parte que rescinde el contrato se obliga a pagar una indemnización. Bajo reserva de las disposiciones sobre la indemnización por formación del artículo 20 y el anexo 4, y salvo que no se estipule lo contrario en el contrato, la indemnización por incumplimiento del contrato se calculará considerando la legislación nacional, las características del deporte y los criterios objetivos. Estos criterios deberán incluir, en particular, la remuneración y otros beneficios que se adeuden al jugador conforme con el contrato vigente o al nuevo contrato, el tiempo contractual restante, hasta un máximo de cinco años, las cuotas y los gastos desembolsados por el club anterior (amortizados a lo largo del período de vigencia del contrato), así como la cuestión de si la rescisión del contrato se produce en un período protegido.

2. El derecho a una indemnización no puede cederse a terceros. Si un jugador profesional debe pagar una indemnización, él mismo y su nuevo club tienen la obligación conjunta de efectuar el pago. El monto puede estipularse en el contrato o acordarse entre las partes.

3. (...).

4. Además de la obligación de pago de una indemnización, deberán imponerse sanciones deportivas al club que rescinda un contrato durante el periodo protegido, o haya inducido a la rescisión de un contrato. Debe suponerse, al menos que se demuestre lo contrario, que cualquier club que firma un contrato con un jugador profesional que haya rescindido su contrato sin causa justificada ha inducido al jugador profesional a la rescisión del contrato. La sanción consistirá en prohibir al club la inscripción de nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, durante dos períodos de inscripción completos y consecutivos. El club podrá inscribir nuevos jugadores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, solo a partir del próximo período de inscripción posterior al cumplimiento íntegro de la sanción deportiva respectiva. En particular, el club no podrá hacer usos de la excepción ni de las medidas provisionales establecidas en el artículo 6, apartado 1, del presente reglamento con el fin de anticipadamente inscribir a nuevos jugadores.

5. (...).”

2. Derecho de la Unión, disposiciones invocadas

Las dos disposiciones invocadas por parte del jugador para argumentar su *petitum* fueron las siguientes:

La primera es la que consagra el principio de la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, esto es, el artículo 45 del TFUE, que dispone lo siguiente:

“1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión.

2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:

a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;

b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros;

c) de rescindir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales.

(...).”.

La segunda es el artículo 101 del TFUE. que establece qué decisiones, acuerdos o prácticas serán contrarias al derecho a la libre competencia, que dice:

“1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,

- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,

- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.”.

V. Cuestiones prejudiciales planteadas

Teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto, la *Cour d'appel de Mons* planteó mediante resolución de 19 de septiembre de 2022 y recibida por el TJUE, el 17 de octubre de 2022, la siguiente cuestión prejudicial:

“¿Deben interpretarse los artículos 45 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el sentido de que prohíben:

- el principio de solidaridad en el pago, por el jugador y el club que desea contratarlo, de la indemnización adeudada al club con el que se ha resuelto sin justa causa el contrato, tal como se regula en el artículo 17.2 del RETJ, en relación con las sanciones deportivas y económicas previstas, respectivamente, en los apartados 4 y 1 de ese mismo artículo;

- la posibilidad de que la federación de la que depende el club anterior del jugador deniegue la expedición del certificado de transferencia internacional, exigido para que un nuevo club pueda contratar al jugador, si existe un litigio entre dicho club anterior y el jugador (artículo 9.1. del RETJ y artículo 8.2.7 del anexo 3 del citado Reglamento)?”.

Dicho de otra manera, el tribunal remitente, a través de la elevación de la cuestión prejudicial al TJUE, pretende conocer si el contenido de los artículos 45 y 101 de TFUE debe interpretarse como contrario a las normas adoptadas por la FIFA (una asociación de Derecho privado de nacionalidad suiza, que tiene como objetivo regular, organizar y controlar el fútbol a nivel universal) cuando regula:

- que un jugador profesional cuando rescinde unilateralmente su contrato laboral con un club perteneciente a la asociación deportiva de un Estado miembro -cuando esta rescisión se presume que es sin justa causa- y el nuevo club que le contrate, que pertenezca a una asociación deportiva de un Estado miembro distinto, son responsables solidarios de pagar al club de origen la indemnización, que se fijará sobre la base de los criterios enumerados de dichas normas;

- que cuando dicha rescisión contractual se realice durante el período protegido, se presume *iuris tantum* que dicha rescisión ha sido inducida por el nuevo club, lo que conlleva a que el nuevo club sea sancionado deportivamente, prohibiéndole inscribir a nuevos jugadores durante dos periodos de inscripción (un año);

- y que la existencia de un litigio relativo a una posible rescisión unilateral sin justa causa por parte del jugador permitirá al club de origen a negarse a colaborar en la expedición del Certificado Internacional de Transferencia necesario para la inscripción del jugador con el nuevo club, lo que imposibilita de facto al jugador a que pueda obtener su correspondiente licencia que le habilite para participar en competiciones oficiales, salvo que la FIFA adopte medidas provisionales.

VI. Sobre el fondo del asunto. Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1. Observaciones preliminares

La jurisprudencia del TJUE ha incorporado la actividad deportiva al ámbito comunitario en la medida en que esta supone una actividad económica. Se trata de una doctrina plenamente consolidada por el TJUE que cuando la actividad deportiva suponga el ejercicio de una actividad por cuenta ajena o una prestación de servicios retribuida, esta quede comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado, siéndole de aplicación las libertades económicas.

Sin embargo, es relevante señalar que existen normas federativas que adoptan determinadas medidas excluyentes, que son admitidas por el TJUE, porque son normas de carácter no económico y/o abordan cuestiones inherentes al deporte en sí. Un ejemplo de ello se observa en las normas relativas a la exclusión de jugadores extranjeros de la composición de los equipos que participan en competiciones entre equipos

representativos de su país. En los casos *Walrave*⁹ y *Donà Mantero*¹⁰, el Tribunal, aunque reconoció que la práctica del deporte estaba regulada por el Derecho comunitario en la medida que esta constituía una actividad económica, sostuvo que la prohibición de toda discriminación por razón de la nacionalidad no afecta a las normas que regulan la composición de equipos nacionales, al ser esta una cuestión de índole exclusivamente deportiva y, por tanto, ajena a la actividad económica. Otro ejemplo se encuentra en las normas que fijan los criterios de clasificación utilizados para seleccionar a los deportistas que participan en competiciones a título individual. En el caso *Deliège*¹¹, el Tribunal argumentó que dicha normativa, al limitar el número de participantes en un torneo, es necesaria para el desarrollo de una competición deportiva internacional de alto nivel, y en ningún caso constituye una restricción a la libre prestación de servicios prohibida por el Tratado.

En el presente caso, el Tribunal reconoce que las normas controvertidas no se pueden acoger a la excepción expuesta anteriormente. Por una parte, estas tienen una repercusión directa en el trabajo de los jugadores; y por otra, dado que la composición de los equipos constituye uno de los parámetros esenciales de las competiciones de los clubes profesionales, su impacto afecta a la competencia entre los mismos. De todo lo expuesto, se confirma que la normativa federativa en cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 45 y 101 de TFUE.

2. Sobre la cuestión prejudicial en relación con el artículo 45 del TFUE

A) Sobre la existencia de un obstáculo a la libre circulación de trabajadores

El TJUE reconoce que el artículo 45 del TFUE que tiene efecto directo, y que se opone a cualquier medida que pueda perjudicar a los nacionales de la Unión que deseen ejercer una actividad económica en el territorio de un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen.

⁹ STJCE del 12 de diciembre de 1974, C-36/74, B.N.O. *Walrave and L.J.N. Koch v. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie* and Federación Española de Ciclismo (ECLI:EU:C:1974:140). Los hechos origen del conflicto nacen con la aprobación, en 1973, del nuevo reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI); este impuso que, en el marco de los campeonatos mundiales de la modalidad de ciclismo tras motos (donde el ciclista va acompañado por un entrenador que conduce la moto a la que sigue el ciclista), el entrenador y el ciclista tuvieran la misma nacionalidad. En este caso, el Sr. *Walrave* y el Sr. *Koch*, ambos de nacionalidad holandesa, que participaban habitualmente como entrenadores en carreras del tipo descrito, interpusieron una demanda contra la UCI, así como contra las federaciones ciclistas holandesa y española, al entender que dicho precepto del reglamento era discriminatorio.

¹⁰ STJCE de 14 de julio de 1976, C-13/76, *Gaetano Donà y Mario Mantero* (ECLI:EU:C:1976:115). Los hechos origen del conflicto resultan de la prohibición que en los años 70 había de fichar jugadores extranjeros en los equipos profesionales italianos. En este caso los Sres. *Donà* y *Mantero*, que eran responsables de fichar jugadores para un club de fútbol italiano, interpusieron una demanda contra la Federación de Fútbol italiana al entender que dicha prohibición vulneraba los preceptos del Tratado.

¹¹ STJCE de 11 de abril de 2000, asuntos acumulados C-51/96 y C-191/97, *Christelle Delière c. Ligue Francophone de Judo et disciplines associées ASBL* y otros (ECLI:EU:C:2000:199). En este caso la Sra. *Deliège* judoca desde 1983, cuyo palmarés acumulaba títulos tales como el de campeona de Bélgica, de Europa y del mundo en su categoría de menos de 52 kg., interpuso varias demandas contra la *Ligue Franchophone de Judo et disciplines associées* (LFJ), la *Ligue Belge de judo* (LBJ), *Union Européenne de judo* (UEY) con la finalidad de que el Tribunal declarara que el sistema de selección de yudocas para los torneos internacionales, según lo establecido por los reglamentos de las federaciones denunciadas, era ilegal en la medida en que confería a estas una facultad que podría conculcar el derecho de los yudocas a la libre prestación de servicios y obstaculizar la libertad profesional de estos deportistas.

De hecho, en aras a avalar dicha tesis el Tribunal se refiere a la sentencia dictada por el mismo, el 21 de septiembre de 2023, Caso *Royal Antwerp Football Club*¹². En dicha sentencia se determinó que las normas aprobadas por la UEFA y la URBSFA, que obligan a los clubes participantes en competiciones internacionales a tener en plantilla, al menos, 8 jugadores formados localmente, podrían colocar a los futbolistas profesionales en una situación desfavorable, generando discriminación indirecta hacia los jugadores formados en otros Estados miembros. Dicha normativa únicamente podría justificarse, a tenor de lo expuesto por el Tribunal, siempre que se pudiera demostrar que dicha normativa persigue un objetivo legítimo de interés general y de naturaleza no económica y que respeta el principio de proporcionalidad.

En el caso analizado, el Tribunal establece que:

- la obligación de indemnización establecida en los artículos 17.1 y 17.2 del RETJ, que impone al jugador -que ha rescindido unilateralmente el contrato sin justa causa, así como el club que lo contrate posteriormente de modo solidario- una indemnización cuyo cálculo está basado en criterios tan diversos como son la legislación vigente del país, la remuneración pactada en el contrato rescindido, así como la prevista en el nuevo, y/o los gastos y cuotas desembolsados por el club anterior;
- la sanción prevista en el artículo 17.4 del RETJ, en el que se especifica que en el caso de que dicha rescisión contractual se realice durante el periodo protegido¹³, al nuevo club se le impondrá, sanciones deportivas adicionales, salvo prueba en contrario, ya que se presume que el club incitó al jugador a rescindir el contrato;
- y la posibilidad de que, de acuerdo con el artículo 9.1 del RETJ y el artículo 8.2.7 del anexo 3 del RETJ, el club anterior por el mero hecho de alegar un litigio con el jugador, se le permita no colaborar en la tramitación del CTI necesario para la inscripción del jugador en el nuevo club;

Estas medidas perjudican a los futbolistas profesionales que, residiendo o trabajado en un Estado miembro, desean ejercer su actividad profesional en el territorio de otro Estado miembro, tras la rescisión unilateral de su contrato laboral, independientemente de que haya causa legítima para ello. Según el Tribunal, estas medidas pueden privar a los jugadores de recibir ofertas laborales firmes, ya que la existencia de dichas normas, y su combinación, imponen a los clubes riesgos jurídicos, financieros y deportivos elevados, significativos e impredecibles.

El Tribunal, reconociendo que la valoración de estas normas debe ser finalmente realizada el órgano jurisdiccional remitente, acepta que podrían ser admisibles si persiguieran un objetivo legítimo de interés generalmente compatible con el tratado; y son proporcionales,

¹² STJUE de 21 de diciembre de 2023, C 680/21, *UL y SA Royal Antwerp Football Club vs. Unión Royale Belge des sociétés de football Association ASBL (URBSFA)*, (ECLI:EU:C:2023:1010). La sentencia tiene origen en la demanda interpuesta por el jugador UL que exigió que se declara nulas de pleno Derecho, las normas federativas, aprobadas por la UEFA y por la URBSFA, que exigían que los clubes de fútbol profesional participantes en las competiciones entre clubes de la UEFA tuvieran inscritos un máximo de 25 jugadores de los cuales al menos 8 debía ser jugadores formados localmente, por vulnerar el Derecho de la Unión.

¹³ Según el RETJ, el periodo protegido es un periodo de tres temporadas completas o de tres años, lo que ocurra primero, tras la entrada en vigor de un contrato, si el contrato se firmó antes de que el jugador profesional cumpliera 28 años; o por un periodo de dos temporadas completas o de dos años, lo que ocurra primero tras la entrada en vigor de un contrato, si el contrato se firmó después de que el jugador profesional cumpliera 28 años.

ya que son capaces de garantizar la consecución de su objetivo sin que vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo.

B) Sobre la persecución de una posible justificación

B.1) Sobre la persecución de un objetivo legítimo de interés general

Respecto a la posibilidad de que dichas normas puedan perseguir un objetivo legítimo de interés general, la sentencia recurre a señalar las alegaciones presentadas por la FIFA e indica que dichas normas tienen como objetivo principal el mantener la estabilidad contractual de los jugadores y los clubes; el preservar la integridad, la regularidad y el buen desarrollo de las competiciones deportivas; y finalmente, proteger a los trabajadores, en este caso, futbolistas profesionales.

En relación al tercero de los objetivos planteados, esto es que las normas controvertidas tienen como objetivo la protección de los trabajadores, el Tribunal es contundente en su análisis, y apunta que además de que, en ningún caso, dicho objetivo viene regulado en los estatutos de la FIFA, dichas medidas no parecen que pudieran contribuir a la protección de los futbolistas.

En atención a los otros dos argumentos, el Tribunal reconoce que, si bien es necesario mantener la estabilidad contractual entre los jugadores y los clubes, no lo reconoce como un objetivo como tal, sino como un medio para alcanzar el segundo de los objetivos, que no es otro que las medidas contribuyan a preservar la integridad, la regularidad y el buen desarrollo de las competiciones deportivas. Según el Tribunal este último sí es un objetivo legítimo de interés general que puede ser perseguido por una asociación deportiva, ya que solo puede ser garantizado si todos los equipos presentes compiten en condiciones reglamentarias y técnicas homogéneas y si se mantiene un equilibrio entre los clubes que garantice una cierta igualdad de oportunidades. En relación a esto, el Tribunal cita el caso *Lehtonen*¹⁴ como ejemplo de cómo determinada normativa que pudiera establecer diferentes plazos de inscripción dependiendo de la nacionalidad del jugador, ciudadanía europea o extranjera, está justificada por razones objetivas que se refieran únicamente al deporte como tal y que obedezcan a diferencias existentes entre la situación de los jugadores procedentes de la zona europea y aquellos que no perteneciera a dicha zona.

B.2) Sobre el cumplimiento del principio de proporcionalidad

Una vez identificado si la normativa y su combinación persiguen un posible objetivo legítimo de interés general, el Tribunal analiza la proporcionalidad de las medidas.

¹⁴ STJCE, Sala sexta, de 13 de abril de 2000, C-176/96, *Jyri Lehtonen y Castors Canada Dry Naumur-Braine ASBL c. Fédération Royale Belge des Sociétés de Basket-Ball ASBL (FRBSB)* (ECLI:EU:C:2000:201). Los hechos origen del litigio nacen como consecuencia de los periodos habilitantes para la consecución de los traspasos de los jugadores de baloncesto; por una parte, el reglamento de la Federación belga de Baloncesto establecía que las transferencias de jugadores afiliados a la Federación belga se debería realizar con anterioridad al inicio del campeonato y, por otra parte, el reglamento de la Federación Internacional de Baloncesto permitía que se incorporase jugadores extranjeros de la zona europea hasta el 28 de febrero de cada año y para el caso de que los jugadores extranjeros fueran de la zona no europea la fecha límite se ampliaba hasta el 31 de marzo de cada año. En este caso el Sr. *Lehtonen*, jugador profesional de baloncesto de nacionalidad finlandesa, fue fichado por un equipo belga, el *Castors Canada Dry Naumur-Braine ASBL*, el 30 de marzo de 1996, al entenderse que dicha transferencia estaba fuera de plazo se dio por perdido el partido oficial en el que intervino. Como consecuencia de dicha decisión, el jugador y su equipo interpusieron una demanda contra la Federación belga de Baloncesto solicitando que se levantara la sanción de pérdida del partido impuesta, así como se le prohibiera imponer al club cualquier otra sanción que le impidiera hacer participar al jugador en el campeonato.

En primer lugar, los criterios utilizados para el cálculo de la indemnización por la rescisión unilateral por parte del jugador son considerados por el Tribunal como innecesarios para garantizar la regularidad de las competiciones de fútbol. Respecto al primero de ellos, la aplicación de la ley vigente en el país de que se trate, es un criterio que nunca se utiliza dentro de los órganos decisorios de la FIFA ni en apelación ante CAS/TAS, donde generalmente se aplica la normativa federativa y, subsidiariamente, el Derecho Suizo. En relación al segundo de los criterios, las especificidades del deporte, supone un principio tan ambiguo y tan abstracto que su valoración se presta a que sea absolutamente discrecional por parte del juzgador. Los demás criterios, como son la retribución que vaya a obtener en el nuevo contrato, o los gastos incurridos por el club anterior, aunque parecen ser más objetivos, son criterios ajenos al propio jugador, por tanto, no parece justo tomarlos en consideración para el cálculo de la indemnización.

De hecho, el Tribunal denuncia que la consideración de dichos criterios hace que las indemnizaciones impuestas por la Cámara de Disputas de la FIFA y el CAS/TAS, además de ser excesivas, estén más destinadas a preservar los intereses financieros de los clubes que a garantizar el supuesto buen desarrollo de las competiciones deportivas. Por otra parte, el modo en el que las instituciones deportivas combinan los distintos criterios de valoración, a la hora de fijar la indemnización, son completamente diversos; y dependiendo de la Formación (órgano decisorio) del CAS/TAS, la indemnización será diferente, lo que genera una inseguridad jurídica impredecible, y ejemplos de lo mencionado hay muchísimos¹⁵.

En segundo lugar, respecto de la responsabilidad solidaria del nuevo club, establecida por el artículo 17.2 del RETJ, el Tribunal considera que dicha imposición no atiende al principio de proporcionalidad, ya que en ningún caso se valoran las circunstancias de cada caso, lo que no proporciona la seguridad jurídica necesaria.

¹⁵ En aras a ilustrar más en profundidad la diversidad de criterios utilizados por las instituciones federativas y, más en concreto, el CAS/TAS a la hora del cálculo indemnizatorio, se ve necesario exponer algunos de los casos más relevantes en este aspecto:

- *Caso Philippe Mexès, CAS 2005/A/902, 903 Philippe Mexès & AS Roma v. AJ Auxerre*. El CAS/TAS consideró que los criterios a tener en cuenta para el cálculo indemnizatorio eran: por una parte, el valor de mercado (una oferta de compra del jugador recibida por el club con el que tenía el vínculo contractual) 4.500.000€; y por otra, el gasto que el mismo había realizado en la contratación del jugador, 2.500.000. Finalmente, se le condenó a pagar un total 7.000.000€ al jugador y solidariamente al *Associazione Sportiva Roma*.

- *Caso Andrew Webster, CAS 2007/A/1298, 1299, 1300, Wigan Athletic FC & Webster v. Heart of Midlothian*. En este caso la Formación del CAS/TAS utilizó un único criterio para la valoración de la indemnización que fue el tiempo contractual que le restaba al jugador con el club con el que había rescindido el contrato. En este caso, se le condenó a pagar 150.000 Libras al jugador y solidariamente al *Wigan Athletic FC*.

- *Caso Matuzalem, CAS 2008/A/1519,1520, FC Shakhtar Donetsk (Ukraine) v. Matuzalem Francelino da Silva & Real Zaragoza, SAD & FIFA*. El tribunal de arbitraje, en este caso, para obtener el importe indemnizatorio tomó en consideración no solo la remuneración que se había pactado con el nuevo club, 11.258.934€, sino que también aduciendo la existencia de un daño deportivo le condenó a abonar una cifra adicional de 600.000€. Lo que supuso una condena a pagar una indemnización por importe de 11.858.934€ por parte del jugador, solidariamente con el Real Zaragoza, SAD.

- *Caso Zinchenko CAS 2017/A/4935, FC Shakhtar Donetsk v. Olexandr Vladimirovich Zinchenko, FC UFA & Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*. En este caso el criterio que se utilizó para el cálculo indemnizatorio fue, por una parte, conocer el tiempo que le restaba por cumplir de contrato al jugador, y teniendo como referencia ese margen temporal hacer una media entre el salario que hubiera cobrado en el antiguo club con el salario que iba a obtener en el nuevo club. Finalmente, se le condenó al jugador y solidariamente al nuevo club al abono de 232.000 Grivina.

En tercer lugar, en relación a la presunción *iuris tantum*, regulado en el artículo 17.4 del RETJ, que asume que una rescisión unilateral durante el periodo protegido, es consecuencia de la inducción del nuevo club, lo que le acarreará a este, sanciones adicionales de carácter deportivo; el Tribunal declara carente de toda proporcionalidad dicha presunción, ya que esta se aplica automáticamente, es decir, sin depender de ninguna condición que permita tener en cuenta las circunstancias pertinentes en cada caso.

Por último, con respecto a lo regulado en los artículos 9.1 y 8.2.7. del anexo 3 del RETJ, cuando permite que el antiguo club se niegue a facilitar el CTI que habilite al jugador a poder ser inscrito con el nuevo club, alegando que hay un litigio contractual con el jugador, el Tribunal es contundente al manifestar que estas medidas se oponen al principio de proporcionalidad, porque su aplicación automática ignora las circunstancias específicas de cada caso concreto. Basta que el antiguo club manifieste que hay un posible litigio entre las partes, para que la normativa le permita no tramitar el CTI. Esta posibilidad dota al antiguo club de muchísimo poder para poder abusar de su posición, y perjudicar directamente el derecho que tiene el jugador a trabajar, así como debilita al competidor no permitiéndole la contratación de nuevos jugadores.

C) Respuesta a la cuestión prejudicial

Habida cuenta de lo expuesto el Tribunal en respuesta a la cuestión prejudicial, concluye que el artículo 45 del TFUE debe interpretarse de modo que se opone a las normas controvertidas expuestas en la medida en que:

- en primer lugar, un jugador que ha rescindido unilateralmente, sin justa causa, su contrato y su nuevo club son solidariamente responsables al pago de una indemnización cuya fijación atiende a criterios imprecisos, discrecionales, variables y en muchísimos casos desproporcionales;
- el segundo lugar, que la rescisión se produzca durante el periodo protegido del contrato suponga la imposición de una sanción deportiva que imposibilite al nuevo club a inscribir nuevos jugadores por un periodo determinado, por presumir que este indujo al jugador a romper su relación laboral;
- y, en tercer lugar, que la existencia de un posible litigio entre el jugador y su antiguo club, habilite a este a no facilitar la expedición del CTI, necesario para la inscripción del jugador en su nuevo club;

Todo ello a menos que se demuestre, ante el Tribunal remitente, que dichas normas no van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de garantizar la regularidad de las competiciones, manteniendo un cierto grado de estabilidad entre los miembros de los clubes de fútbol.

3. Sobre la cuestión prejudicial en relación con el artículo 101 del TFUE

A) Sobre el artículo 101.1 del TFUE

El artículo 101.1 del TFUE prohíbe todos los acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado interior.

A este respecto la sentencia basa todo su análisis en la doctrina exitosamente desplegada por el propio TJUE en el Caso *Superleague*¹⁶, donde se reconoce que la FIFA es una asociación de empresas cuyas decisiones, como la aprobación y aplicación de sus propios reglamentos, tienen un impacto significativo en el comercio entre Estados. La sentencia de referencia realiza un detallado análisis de la interpretación de, entre otros, los artículos 101 y 102 del TFUE y concluye que la normativa de la FIFA y UEFA, que prohíbe la creación de competiciones por parte de terceros y que en su caso impone sanciones a los jugadores y clubes que participaren en ellas, se opone al Derecho de la competencia de la Unión por no ser transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada.

B) Especial referencia al objeto y/o efecto de la norma

La sentencia objeto del presente estudio trata de analizar si dichas decisiones tienen como objeto o como efecto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado interior y, por tanto, si está comprendida en la prohibición establecida en el artículo 101.1 del TFUE.

Para determinar si las normas controvertidas tienen, por su propia naturaleza, un grado suficiente de perjuicio para la competencia es necesario examinar lo siguiente: en primer lugar, el contenido de la decisión o práctica en cuestión; en segundo lugar, el contexto económico en el que se inserta; y, en tercer lugar, los objetivos que pretende alcanzar.

B.1) Contenido de las normas

En relación al contenido de las normas controvertidas, la sentencia reitera lo argumentado anteriormente respecto a la vulneración del artículo 45 del TFUE¹⁷, y establece que:

¹⁶ STJUE, de fecha 21 de diciembre de 2023, C-333/21, *European Superleague Company, S.L. vs. Fédération Internationale de football association (FIFA) y Union des Associations européennes de football (UEFA)*, (ECLI:EU:C:2023:1011). Los hechos origen del litigio son los siguientes: La sociedad de nacionalidad española *European Superleague Company, S.L. (ESLC)* fue constituida por iniciativa de clubes de fútbol profesional con la intención de poner en marcha un proyecto por el cual se quería crear una nueva competición internacional de fútbol profesional llamada “Superliga”. Competición que quedaría al margen de las competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA, que hasta la fecha han sido las únicas organizadoras de competiciones de fútbol oficial, a nivel mundial y europeo, respectivamente. Ante dicha iniciativa el 21 de enero de 2021, la FIFA y seis confederaciones continentales reconocidas por ella, publicaron una declaración en la que manifestaban, al amparo de su normativa, en primer lugar, que declaraban su oposición a reconocer a la “Superliga” como competición oficial; además, que cualquier club profesional como jugador que participara en esta competición sería excluido de las competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA; y para finalizar, que acorde a su regulación, cualquier competición internacional debía estar organizada y reconocida por los organismos competentes, todos ellos dependientes de la FIFA y de sus confederaciones. Y, además, publicaron un comunicado en el que se expresaba que los clubes implicados no podrían participar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial; y que los jugadores podrían verse privados de la oportunidad de ser convocados por sus selecciones nacionales. Ante lo acontecido, El ESLC interpuso una acción judicial a la que acompañó una solicitud de medidas cautelares contra la FIFA y UEFA ante el Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid. El objeto de la acción judicial presentada era que el Juzgado declarara incompatibles con el Derecho de la Unión Europea, en materia del Derecho de la competencia, las normas de la FIFA y de la UEFA relativas a la autorización previa de las competiciones internacionales de clubes y a la participación de las mismas tanto de los clubes como de sus jugadores; así como también otras normas derivadas de las mismas instituciones deportivas relativas a la apropiación y explotación de los diferentes derechos derivados de las competiciones (audiovisuales, difusión de partidos, de explotación etc.).

¹⁷ Para evitar que el relato sea reiterativo se ha evitado volver a exponer toda la elaboración argumental respecto al objeto de las normas controvertidas que se ha realizado en el apartado VI.2 del presente artículo. Por tanto, a ese respecto se remite al lector a dicho apartado.

- los criterios establecidos para calcular la indemnización que debe abonar el jugador a su antiguo club son imprecisos, extremadamente generales, impredecibles y difíciles de controlar;
- además, si a esto se le suma que la simple alegación de una posible rescisión unilateral sin justa causa del jugador, permite al antiguo club negarse a tramitar el CTI, que es el documento habilitante para que el jugador pueda inscribirse en el nuevo club y así se le permita participar en las competiciones oficiales;
- y finalmente, se impone una responsabilidad solidaria al pago de la indemnización al nuevo club, con posibilidad de sanciones adicionales, de carácter deportivo, en el caso de que dicha rescisión ocurra durante el periodo protegido del contrato del jugador, al presumir que dicha rescisión ha sido inducida por el nuevo club;

De la lectura combinada de todo ello se desprende que la aplicación de dichas normas puede restringir de forma generalizada y drástica la competición transfronteriza entre clubes, dificultando la contratación de jugadores ya comprometidos. Por tanto, se limita el acceso de los clubes a los recursos esenciales (los jugadores), desde el punto de vista geográfico, a lo largo de todo el territorio de la Unión; y desde un punto de vista temporal, durante toda duración de cada uno de los contratos de trabajo que el jugador pueda suscribir.

De hecho, estas limitaciones garantizan a cada club, en la práctica, la seguridad de conservar a sus propios jugadores mientras el contrato suscrito con ellos esté en vigor. De esta manera los clubes serán los únicos que, en dicho ínterin, estarán facultados para desprenderse de los jugadores, bien rescindiendo ellos mismos los contratos (despidos), llegando a un acuerdo de resolución con el jugador, o negociando un traspaso con un tercer club.

B.2) Contexto económico y jurídico

Respecto al contexto económico y jurídico, la sentencia reconoce que no se debe perder de vista que es legítimo para una asociación como la FIFA, someter la organización y el desarrollo de competiciones internacionales a normas comunes destinadas a garantizar la homogeneidad y coordinación de estas competiciones; regular las condiciones en las que los clubes de fútbol profesionales pueden componer los equipos que participan en dichas competiciones, así como las condiciones en las que pueden participar los propios jugadores; y también garantizar el cumplimiento efectivo de dichas normas comunes mediante la imposición de sanciones económicas y deportivas. De hecho, la sentencia respeta el hecho de que dicha normativa tenga como objetivo prevenir prácticas de reclutamiento agresivas, y que se aplique para evitar prácticas de robo de jugadores de clubes con mayores recursos económicos.

Sin embargo, incluso admitiendo dicho contexto y finalidad, el Tribunal considera que la normativa controvertida puede suponer una prohibición general, absoluta y permanente del reclutamiento unilateral de jugadores ya comprometidos.

B.3) Los objetivos que pretende alcanzar

Por último, en relación a la finalidad objetiva que persigue la normativa en materia de competencia, la sentencia estima que dichas normas tienen como objetivo, con independencia de la intención subjetiva o de los objetivos legítimos que pudieran tener las instituciones federativas, dificultar la contratación unilateral de los jugadores

contratados, haciéndola esta extremadamente difícil, habida cuenta de los riesgos jurídicos, financieros y deportivos que ello conllevaría. Esto únicamente legitimaría las contrataciones realizadas con los jugadores que hayan rescindido el contrato de común acuerdo con el club; con aquellos que el club haya decidido prescindir unilateralmente (despido); con aquellos como consecuencia de un contrato de traspaso internacional entre clubes; o con aquel jugador que haya rescindido por una causa justa¹⁸.

Por lo tanto, y como consecuencia del análisis realizado relativo al contenido, contexto y objetivo de las normas controvertidas, el Tribunal manifiesta que dicha normativa tiene por objeto restringir o incluso impedir la competencia en el territorio de la Unión¹⁹.

C) Sobre el artículo 101.3 del TFUE

Una vez comprobado por el Tribunal que el objeto de las normas federativas controvertidas se opone al contenido del artículo 101.1 TFUE, se cuestiona si, acaso, dichas manifestaciones o actuaciones pudieran estar amparadas por la exención prevista en el apartado 3º del propio artículo 101. Para poder acogerse a dicha exención es necesario el cumplimiento de cuatro condiciones acumulativas, que son las siguientes:

- Debe comprobarse que con la adopción de dichas medidas o decisiones se obtiene mayor eficiencia, producción o progreso;
- Una parte justa de los beneficios resultantes de las mejoras de eficiencia deben estar reservadas a los usuarios;
- La decisión, en cuestión, no debe imponer restricciones a las empresas participantes que no sean esenciales para alcanzar tales ganancias de eficiencia;
- Estas medidas no pueden eliminar la competencia efectiva.

El TJUE centra su atención en la tercera de las condiciones, analizando si las ganancias o beneficios de eficiencia esperados de dicho comportamiento pudieran lograrse mediante medidas menos restrictivas de la competencia. A este respecto el Tribunal se muestra firme y considera que las normas (la discrecionalidad valorativa de las indemnizaciones; la ampliación de la responsabilidad solidaria de las mencionadas indemnizaciones; las sanciones deportivas impuestas a los clubes en base a presunciones difíciles de contradecir; o las trabas administrativas que pudieran imponerse por parte del club antiguo para la tramitación de la habilitación necesaria para lograr la inscripción del jugador) que prevén una restricción generalizada, drástica y permanente de la competencia transfronteriza para que los clubes puedan llevar a cabo un reclutamiento unilateral de jugadores de alto nivel, no se pueden considerar como esenciales o necesarias para permitir las ganancias de eficiencia.

¹⁸ Este último caso resulta más complejo que se dé. En el caso de rescisión unilateral por parte del jugador, por justa causa, el jugador no tiene acción directa ante la FIFA para que directamente se le reconozca que su rescisión ha sido consecuencia de un incumplimiento por parte del club. Esta calificación siempre vendría como consecuencia de un procedimiento iniciado por el club, por entender que dicho jugador ha rescindido el contrato por causa imputable al propio jugador, y que las instancias federativas entendieran que sí existía una causa válida para proceder a la ruptura contractual. Por lo que, durante ese periodo de tiempo, los posibles nuevos clubes contratados se encuentran coartados dadas las posibles consecuencias económicas, jurídicas y deportivas que pudieran asumir como consecuencia de la contratación del jugador.

¹⁹ El tribunal no analiza los efectos de dicha normativa, ya que al entender que dichos comportamientos tienen el objeto contrario a la competencia, no es necesario examinar sus efectos sobre la misma. Solo en el caso de que no pudiera considerarse que dicho comportamiento tuviera tal finalidad anticompetitiva sería necesario proceder al examen de los efectos, cuestión que en el presente caso no es necesaria.

D) Respuesta a la cuestión prejudicial

En conclusión, y respondiendo a la pregunta prejudicial planteada por el tribunal remitente, según el TJUE el artículo 101 del TFUE de interpretarse de modo que se opone a las normas controvertidas expuestas en tanto en cuanto:

- en primer lugar, un jugador que ha rescindido unilateralmente, sin justa causa, su contrato y su nuevo club son solidariamente responsables al pago de una indemnización cuya fijación atiende a criterios imprecisos, discrecionales, variables y en muchísimos casos desproporcionales;
- el segundo lugar, que la rescisión se produzca durante el periodo protegido del contrato suponga la imposición de una sanción deportiva que imposibilite al nuevo club a inscribir nuevos jugadores por un periodo determinado, por presumir que este indujo al jugador a romper su relación laboral;
- y, en tercer lugar, que la existencia de un posible litigio entre el jugador y su antiguo club, habilite a este a no facilitar la expedición del CTI, necesario para la inscripción del jugador en su nuevo club;

Todo esto a menos que se pueda demostrar, con pruebas y argumentos, que las normas cumplen con los requisitos de la exención del apartado 3 del propio artículo 101, esto es, que se cumplen las cuatro condiciones exigidas para ello.

VII. Conclusiones

Tal como se ha expuesto en la introducción del presente artículo, las recientes sentencias del TJUE, en las que la FIFA, o alguna de sus afiliadas han sido protagonistas, representan un importante desafío a la hegemonía normativa que hasta la fecha se había erigido como intocable e indemne frente a la intervención del Derecho estatal o comunitario. Incluso, ante determinados momentos delicados que surgieron como consecuencia del caso *Bosman*, hábilmente, la FIFA pudo conseguir, a principio de los 2000, el compromiso y el respaldo de la propia Comisión Europea en relación al Reglamento cuyas algunas de sus disposiciones han sido objeto del presente litigio.

La trascendencia de esta sentencia puede ser equiparable a la del caso *Bosman*, ya que más allá de que la resolución final del litigio quede en manos del tribunal remitente, esto es, de la *Cour d'appel de Mons*, el TJUE ha afirmado que el actual sistema de responsabilidad de la rescisión unilateral de contrato, sin justa causa, por parte del jugador, vulnera preceptos importantes del Derecho de la Unión, como son: la libertad de ejercitar cualquier actividad económica dentro del territorio comunitario, que tiene efecto directo (art. 45 TFUE); y la prohibición de todas las decisiones de asociaciones de empresas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado interior (art. 101 TFUE).

Prueba de la importancia de la resolución es que la propia FIFA se ha manifestado públicamente al respecto, con fecha 14 de octubre de 2024, y ha comentado que ha llegado el momento para abrir un diálogo global acerca del sistema de traspasos, al que se invitará a las principales partes interesadas con el fin del adaptar el artículo 17 del RETJ. La asociación internacional, en palabras de su Director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, don Emilio García Silveiro, considera que la decisión sobre el caso *Diarra* se ha convertido en una oportunidad para seguir modernizando el marco regulatorio, y para ello se ha planteado acometer varias iniciativas:

- revisar el artículo 17 del RETJ, que regula la rescisión unilateral de contratos y la compensación correspondiente, para ajustarlo mejor a las normativas europeas y al Derecho internacional;
- enfatizar para lograr la tan ansiada estabilidad contractual en el fútbol, pero se propone encontrar un equilibrio que también respete los derechos de los jugadores y las normativas locales;
- destacar la importancia de mantener un diálogo constante con las instituciones europeas, especialmente con el TJUE, para asegurar que sus normativas estén alineadas con la legislación de la UE;
- y finalmente, hacer hincapié en la necesidad de que la normativa respetando las particularidades del Derecho laboral de cada país.

Quizás, ha llegado el momento propicio para que la FIFA adapte su normativa relativa a las transferencias internacionales, en su conjunto; y desde la humilde opinión de la que suscribe el presente artículo, aproveche la oportunidad, para no solo centrarse en modificar las cuestiones relativas a la rescisión unilateral del contrato por parte del jugador, sin justa causa, regulada en el artículo 17 del RETJ; sino también abordar otros aspectos relevantes que son necesarios revisar, como son: las normas relativas a la prohibición de cesión de los derechos económicos de los jugadores a terceros, regulado en el artículo 18ter del RETJ; o la normativa relativa a los traspasos internacionales de menores de edad, en concreto su prohibición, regulada en el artículo 19 del RETJ.

VIII. Bibliografía

- CRESPO PÉREZ, J. D., “El laudo del TAS en el caso Shakhtar Donetsk vs Matuzalem & Real Zaragoza. El artículo 17 de Reglamento FIFA. La Rescisión de contrato tras el periodo de protección”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, núm. 27, 2009.
- CRESPO PÉREZ, J.D. y FREGA NAVIA, R., *Nuevos comentarios al Reglamento FIFA, con análisis de Jurisprudencia de la DRC y del TAS*, Dykinson, Madrid, 2015.
- DEL CAMPO COLÁS, C. y GARCÍA SILVERO, E. A., “El nuevo Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, núm. 15, 2005.
- GARCÍA SILVEIRO, E. A. y SIGNES DE MESA, J. I., *La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el deporte*, Bosch, Barcelona, 2011.
- LORA-TAMAYO VALLVÉ, M., *El derecho deportivo entre el servicio público y el mercado*, Dykinson, S.L., Madrid, 2003.
- PÉREZ GONZÁLEZ, C., “El derecho comunitario y el deporte profesional”, en PALOMAR OLMEDA, A. y TEROL GÓMEZ, R. (dir. y coord.): *El deporte profesional*, Editorial Bosch, Barcelona, 2009.
- RIBEIRO COMICHOLI, B., “Análisis jurisprudencial: los criterios empleados por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en la determinación de la indemnización por rescisión contractual sin justa causa”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, núm. 30, 2010.
- RODRÍGUEZ TEN, J., “El “caso Webster”: ¿tempestad, tormenta o chirimirí?”, *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento*, núm. 24, 2008.
- SEMPERE NAVARRO, A y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., “El caso Webster: indemnización por extinguir el contrato más allá del “periodo protegido”, *Revista Aranzadi de Deporte y Entretenimiento*, núm. 23, 2008.
- VERGARA PRIETO, N., *Las transferencias internacionales de los jugadores de fútbol*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020.
- VERGARA PRIETO, N., *Derechos fundamentales versus Derecho Deportivo: casos reales*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020.
- VERGARA PRIETO, N., “Caso Superleague. Comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-333/21, de 21 de diciembre de 2023”, *Revista de Derecho Mercantil*, nº 332, 2024.
- VERGARA PRIETO, N., “Jurisprudencia comunitaria definitiva en relación a la interpretación del derecho de la competencia en el deporte”, *Revista de Derecho de la competencia y la distribución*, nº 34, 2024.